

**POTENSI GULMA KROKOT (*Portulaca oleracea*. L) SEBAGAI
BIOSTIMULAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL PRODUKSI
TANAMAN KEDELAI (*Glycine max*. L)**

Dahni Alfandy (1810421029, Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas,
Padang)

Tanaman gulma saat ini masih dianggap sebagai tanaman yang dapat mengganggu tanaman serta ekologi dan lingkungan disekitarnya.. Potensi dari krokot ini masih sedikit dilakukan, bahkan tidak ada yang melakukan penelitian terhadap senyawa yang terkandung dalam gulma krokot, salah satunya dalam bidang pertanian. Tanaman krokot salah satu gulma yang memiliki kandungan yang sangat tinggi salah satunya senyawa asam amino yang dapat dijadikan sebagai biostimulan. Salah satu kegunaan biostimulan yaitu dapat memacu pertumbuhan dan meningkatkan proses fisiologis tumbuhan. Hal ini salah satu solusi dalam bidang pertanian dalam pemanfaatan senyawa organik dalam pemakaian pupuk, dan menghindari pemakaian pupuk kimia terlalu banyak yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Oleh karena itu dapat dilakukan dalam penyeimbang gulma pada ekologi dan lingkungan sekitar serta pemanfaatan gulma dalam proses metabolisme tumbuhan.

Biostimulan adalah suatu senyawa alami atau buatan yang mampu memacu pertumbuhan, meningkatkan proses fisiologi tumbuhan seperti respirasi, fotosintesis, sintesis asam nukleat, dan penyerapan ion (Abbas, 2013) serta meningkatkan respon tanaman terhadap cekaman (Du Jardin, 2012). Biostimulan ini sangat aman dan mudah digunakan, dan cara pengaplikasiannya sangat sederhana untuk dilakukan, dan tidak memakan biaya yang terlalu mahal (Al Majathoub, 2004). Adapun sumber mendapatkan biostimulan dapat diperoleh dari bahan organik yang sederhana sampai bahan organik kompleks, zat humat (HS), senyawa kimia aktif, peptida, omega 3, garam anorganik, turunan kitin dan chitosan, dan asam amino (Nardi, Pizzeghello, Schiavon, Ertani, 2016). Menurut Du Jardin (2015) biostimulan dapat juga diperoleh dari senyawa metabolit sekunder dari ekstrak tumbuhan.

Salah satu sumber yang dapat dijadikan biostimulan adalah tanaman krokot (*Portulaca oleracea* L.). Tanaman krokot (*P. oleracea*) merupakan kelompok tanaman dari keluarga portulacaceae dengan lebih dari 120 spesies yang berbeda dan perkembangbiakan jenis gulma ini sangat cepat pada suatu daerah. Menurut Solfiyeni et al. (2016) gulma yang mendominasi pada suatu jenis tertentu dapat menimbulkan dampak buruk bagi ekosistem yang ditempati jenis tersebut. Kandungan senyawa kimia yang terdapat pada tanaman krokot yaitu seperti flavonoid, alkaloid,

polisakarida, asam lemak omega 3, terpenoid, sterol, vitamin, dan mineral (Rashed et al., 2004 dan Zhou et al 2015).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam mengaplikasikan senyawa biostimulan terhadap pertumbuhan tanaman yaitu dosis atau konsentrasi biostimulan, waktu pengaplikasi dan jenis ekstrak tanaman yang digunakan. Pengaplikasikan biostimulan bisa dilakukan pada daun tanaman maupun langsung ke bagian tanah, dan sesuai dengan dosis yang telah ditentukan (Kunicki et al., 2010). Berdasarkan penelitian Noli et al. (2018) bahwa pada konsentrasi 60% dapat menghambat pertumbuhan kecambah menjadi pendek serta daun tidak tumbuh dengan baik, hal ini diduga adanya senyawa fenol yang dapat menghambat pertumbuhan. Sedangkan pada konsentrasi 0,3 pada ekstrak *Cladophora* sp. mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman (Noli et al. 2019). Penelitian Ertani et al. (2015) bahwa dalam pengaplikasian ekstrak kulit anggur dilakukan dalam dua kali penyemprotan yaitu pada minggu kedua dan minggu ke empat setelah tanam dengan dosis 50 ml/L). Hal ini dapat meningkatkan biomassa dan berat kering tanaman cabai.

Dari uraian diatas, kandungan dari tanaman gulma krokot memiliki senyawa yang dapat dijadikan sebagai biostimulan, yang mampu memacu pertumbuhan dan membantu proses fisiologis tumbuhan. Penggunaan biostimulan ini mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia pada bidang pertanian yang dapat menyebabkan pengaruh yang negatif terhadap tanaman dan lingkungan sekitar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi biostimulan ini yaitu konsentrasi atau dosis, jenis tanaman, dan waktu pengaplikasian. Maka dari itu perlu ditingkatkan pemahaman dalam bidang pertanian sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar terhadap pemakaian pupuk kimia yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S.M. 2013. The Influence of Biostimulant on The Growth and on The Biochemical Composition of *Vicia faba* CV. Giza 3 beans. *Romanian Biotechnological Letters*, 18(2); 8061-8068
- Al Majathoub M. 2004. Effect of biostimulants on production of wheat (*Triticum aestivum* L.). In: Cantero-Martínez C. (ed.), Gabiña D. (ed.). *Mediterranean rainfed agriculture: Strategies for sustainability*. Zaragoza : CIHEAM, 2004. p. 147-150 (*Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens*; n. 60)
- Du Jardin, P. 2012. *The Science of Biostimulant: A Bibliography Analysis*. Contract 30-CE0455515/00-96, Ad Hoc Study On Bio-Stimulant Products. handle.net/2268/169257

- Ertani, A. 2015. The Use Of Organic Biostimulants In Hot Pepper Plants To Help Low Input Sustainable Agriculture. *Journal Biological Technologies in Agriculture* Vol.2 No.11
- Kunicki, E., A. Grabowska, A. Sekara, R. Wojciechowska. 2010. The effect of cultivar type, time of cultivation, and biostimulant treatment on the yield of spinach (*Spinacia oleracea* L.). *Journal Folia Horticulturae Ann.* 22/2 (2010): 9-13.
- Nardi, S., D. Pizzeghello, M. Schiavon, dan A. Ertani. 2016. Plant Biostimulants: Physiological Responses Induced by Protein Hydrolyzed-Based Products and Humic Substances in Plant Metabolism. *Sci. Agric.* v.73, n.1, p.18-23, Italy
- Noli, ZA, Mansyurdin dan R. Cahyani. 2019. Aplikasi Ekstrak Makroalga *Cladophora* sp. Sebagai Biostimulan Untuk Peningkatan Pertumbuhan Dan Produksi Padi Gogo (*Oryza sariva*) Pada Lahan Suboptimal. *Laporan Hibah MIPA Universitas Andalas, Padang*
- Solfiyeni, Chairul, dan Marpaung, M. 2016. Analisis Vegetasi Tumbuhan Invasif Dikawasan Cagar Alam Lembah Anai, Sumatera Barat. *Procciding Biology Education Conference* (ISSN: 2528-5742), Vol 13(1) 2016: 743-747
- Suwirmen, Noli, ZA, Rezki, AU. 2018. Pengaruh Ekstrak Daun Tumbuhan *Mikania micrantha kunth.* (Invasif) Dan *Cosmos sulphureus* cav. (Non invasif) terhadap perkecambahan jagung (*Zea mays* L). *Jurnal biologi Universitas Andalas.* Padang
- Zhou Yan-Xin, Hai-Liang Xin, Su-Juang Wang, Cheng Peng & Hong Zhang, 2015, *Portulaca oleracea* L. : A Review of Phytochemistry and Pharmacological Effect, *Hindawi Publishing Corporation, Biomed Research Internasional*